

УДК 004

DOI 10.5281/zenodo.15639233

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В 3D-ПЕЧАТИ

APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN 3D-PRINTING

НОГУМАНОВ РЕНАЗ ИЛШАТОВИЧ,

Казанский национальный исследовательский технологический университет.

NOGUMANOV RENAZ ILSHATOVICH,

Kazan national research technological university.

В статье рассмотрены современные направления применения нейронных сетей в области аддитивных технологий и 3D-печати. Проанализированы российские и зарубежные разработки, подтверждающие актуальность использования искусственного интеллекта для повышения качества, надёжности и производственной эффективности. Особое внимание уделено автоматизации контроля дефектов, мониторингу процессов печати, прогнозированию свойств изделий, а также оптимизации топологии и технологических параметров. Показано, что наилучших результатов удаётся достичь с помощью сверточных и гибридных нейросетевых архитектур. В работе обобщены преимущества и перспективы внедрения интеллектуальных систем для решения задач современного производства с учётом реальных промышленных требований.

This paper reviews current approaches to the application of neural networks in additive manufacturing and 3D printing. Both Russian and international developments are analyzed, demonstrating the relevance of artificial intelligence for improving quality, reliability, and production efficiency. Special attention was given to the automation of defect detection, real-time process monitoring, prediction of product properties, and the optimization of topology and technological parameters. The study shows that the most effective results are achieved with convolutional and hybrid neural network architectures. The advantages and prospects of implementing intelligent systems to meet the practical demands of modern production are summarized.

Ключевые слова: аддитивные технологии, искусственный интеллект, нейронные сети, 3D-печать, обнаружение дефектов, контроль качества, сверточные сети, оптимизация печати, мониторинг процесса, автоматизация производства.

Key words: additive technologies, artificial intelligence, neural networks, 3D printing, defect detection, quality control, convolutional networks, print optimization, process monitoring, production automation.

На сегодняшний день искусственный интеллект активно внедряется во все сферы жизни – от промышленности до повседневных задач. Особенно быстро развиваются нейронные сети: их возможности и эффективность растут с каждым годом. Уже сложно представить современные технологии без их участия, особенно там, где требуется обработка больших объёмов информации и принятие решений в реальном времени.

Актуальность этой темы сегодня объясняется тем, что 3D-печать всё шире используется не только в промышленности, но и в медицине, науке. При этом требования к качеству напечатанных деталей становятся всё выше: малейшие дефекты или ошибки в процессе мо-

гут привести к серьёзным потерям времени и денег. Традиционные способы контроля качества часто не справляются с большим потоком данных и не позволяют быстро реагировать на появление проблем. Поэтому важно использовать современные методы, такие как нейросети, чтобы сделать производство более надёжным и гибким. Применение искусственного интеллекта помогает находить дефекты заранее, оптимизировать процесс печати и получать более стабильные результаты.

В аддитивных технологиях нейросети играют ключевую роль в автоматизации и совершенствовании процессов. Их применяют для оптимизации параметров печати, обнаружения и предотвращения дефектов, создания и улучшения 3D-моделей, а также для управления производством в реальном времени. Ниже рассмотрим примеры использования нейросетей применительно к вышесказанным направлениям.

Авторы статьи [1] исследовали применение нейросетевых моделей для обеспечения контроля качества в процессе 3D-печати. В работе проанализированы возможности сверточных и рекуррентных архитектур в выявлении дефектов и прогнозировании нарушений параметров печати. Особое внимание уделено интеграции нейросетей с системами мониторинга в реальном времени, что позволяет оперативно выявлять отклонения и повышать надёжность аддитивного производства. Результаты исследования показывают, что использование нейронных сетей способствует не только повышению качества изделий, но и снижению материальных затрат за счёт своевременного реагирования на возможные неисправности.

Авторы статьи [2] с помощью нейронных сетей многослойного перцептрона (MLP) разработали с точностью до 95,6 % прогностические модели, что позволило оптимизировать входные параметры 3D печати. Опытным путем было выяснено, что скорость печати более 50 мм/с и диаметр сопла более 0,8 мм приводит к повышенным выбросам. Для более эффективной и устойчивой печати необходимо использовать более низкие температуры экструдера (около 190 °C), скорость печати 30 мм/с и диаметр сопла 0,4 мм для минимизации выбросов в окружающую среду.

Авторами [3] было проведено исследование применения различных подходов машинного обучения (ML) и технологий мониторинга в процессе печати для обнаружения дефектов. Было выяснено, что сверточные нейронные сети (CNN) эффективны для обработки изображений и выявления визуальных дефектов. Методы опорных векторов (SVM) применяются для классификации и регрессии в задачах обнаружения дефектов. Кластеризация же, в свою очередь, используется для анализа больших данных и выявления скрытых закономерностей. Авторы [3] считают, что переход от пассивного наблюдения к адаптивным системам обеспечивает возможность в реальном времени анализировать состояние процесса печати и вносить коррективы.

Авторами [4] было предложено использовать CNN для автоматического обнаружения дефектов посредством автоматической классификации производственных данных. Разработанная модель достигла высокой точности, что демонстрирует эффективность данного подхода. Разработанная система способна обрабатывать изображения и выявлять дефекты в процессе печати, что позволяет оперативно вносить вправки в печать. А благодаря использованию карт вероятностей поверх изображения слоев операторам легко идентифицировать и локализовать дефекты. Так с помощью методов комплексного трансферного обучения можно автоматически классифицировать дефекты порошкового слоя в процессе SLS, при этом используя минимальный набор данных.

Авторами [5] была разработана модель искусственной нейронной сети (ANN), которая включает в себя обучение на основе многослойного перцептрона (MLP) с использованием алгоритма Левенберга-Марквардта и функцию касательной сигмоиды, рассматриваемую в качестве функций подготовки и тестирования. Спроектированная модель ANN показала высокую точность в прогнозировании механических свойств на основе входных параметров

печати, при этом демонстрируя низкие значения среднеквадратической ошибки (MSE) и высокие коэффициенты корреляции. Использование модели позволяет определить оптимальные параметры процесса для достижения необходимых механических свойств изделия, снижая необходимость в трудоемких и дорогостоящих экспериментальных испытаниях.

Авторы [6] представили подход, который заключается в изменении направления печати, сегментации деталей и оптимизации топологии для уменьшения поддерживающих конструкций через модульную структуру с использованием нейронных сетей. В данной структуре топология и сегментация обрабатываются через радиальные базисные функции нейронных сетей (RBNN), а направление печати определяется через однослойный перцептрон, который в свою очередь служит оптимизатором. Такая модульная структура позволяет проводить комбинированную оптимизацию путем выборочного включения и отключения различных модулей.

Авторы [7] представили метод оптимизации топологии нескольких материалов, где целью является не только вычисление оптимальной топологии, но и распределение двух или более материалов в топологии. Вместо традиционного подхода, где плотность материала представляется на дискретной сетке, используется нейронная сеть для моделирования поля плотности, что делает метод независимым от сетки. Параметры нейронной сети используются в качестве переменных оптимизации. Обновление этих параметров осуществляется с помощью алгоритма обратного распространения ошибки. Для оценки механических свойств применяется метод конечных элементов, который позволяет интегрировать физические ограничения в процесс оптимизации. Данный подход показал способность эффективно решать задачи с несколькими материалами, при этом сохраняя высокую точность и физическую интерпретируемость решений.

Авторами [8] было проведено сравнение оптимизации свойств 3D печати путем измерения максимальной силы растяжения образцов экзоскелета выполненных по технологии FDM. Исследование реализовано на основе двух концепций: традиционных искусственных (ANN) и сверточных нейронных сетей (CNN). По сравнению с ANN, оптимизация на основе CNN снизила скорость вычисления до 1,5 раза при повышенном качестве (как обучения, так и тестирования) и сниженной среднеквадратичной ошибки (MSE). Для деталей экзоскелета необходимо соблюдать много ключевых параметров, как балансировка, безопасность и удобство использования. Нейронные сети могут сыграть ключевую роль в процессе производства, делая его проще и эффективнее.

Авторы [9] показали, что тепловые изображения, полученные методом прямого подвода энергии и материала, можно эффективно использовать для мониторинга состояния 3D печати с помощью глубоких сверточных сетей. Разработанная модель способна распознавать нормальные и аномальные состояния с точностью выше 90%, что делает ее достаточно перспективным инструментом для внедрения в процесс DED. Метод предлагает многообещающий подход к мониторингу процесса печати на основе промышленных изображений, при этом требуется мало предварительных знаний об обработке, что облегчает потенциальное внедрение в производство.

Авторами [10] был разработан фреймворк PI-ConvLSTM, который за счет гибридной архитектуры дает нейронной сети возможность преуспеть в извлечении пространственных признаков из тепловых изображений с помощью операций типа CNN, при этом сохраняя способность моделировать временные зависимости с использованием памяти типа LSTM. Предложенный метод в режиме реального времени прогнозирует температурное поле для будущих временных меток, используя данные температурного поля из предыдущих временных меток, а также физико-информированную входную матрицу, которая кодирует параметры процесса. Данная структура достигает высокой точности с ошибкой менее 3% для тонкостенных и менее 1% для цилиндрических и кубических деталей.

По итогам проведённого обзора можно сделать вывод, что применение нейросетей в аддитивных технологиях действительно расширяет возможности для повышения качества и эффективности производства. Современные нейронные сети позволяют автоматизировать контроль дефектов и прогнозировать проблемы ещё на этапе изготовления деталей, что снижает риски брака и сокращает затраты на доработку. Анализ научной литературы показал, что наилучшие результаты достигаются при использовании сверточных и гибридных архитектур, способных обрабатывать как визуальные, так и технологические данные.

Дальнейшее развитие таких интеллектуальных систем, их интеграция в реальное производство и адаптация под конкретные задачи 3D-печати представляются перспективным направлением и могут стать основой для создания полностью автоматизированных и устойчивых производственных процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коваленко К.В. Контроль 3D-печати при помощи нейросетевых технологий / К.В. Коваленко, А.В. Коваленко // Научный вестник ЮФУ. Технические науки. 2023. № 4. С. 70-77.
2. Neural Networks for Prediction of 3D Printing Parameters for Reducing Particulate Matter Emissions and Enhancing Sustainability / E. Dostatni [et al.] // Sustainability. 2024. Vol. 16. pp. 8616.
3. Process Monitoring and Machine Learning for Defect Detection in Laser-Based Metal Additive Manufacturing / T. Herzog [et al.] // Journal of Intelligent Manufacturing. 2024. Vol. 35. pp. 1407-1437.
4. Westphal E., Seitz H. A machine learning method for defect detection and visualization in selective laser sintering based on convolutional neural networks // Additive Manufacturing. 2021. Vol. 41.
5. Sondagar H., Bhadauria S.S., Sharma V.S. Artificial neural network (ANN) based prediction of process parameters in additive manufacturing // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. Vol. 1136. No. 1. 10 p.
6. Concurrent build direction, part segmentation, and topology optimization for additive manufacturing using neural networks / H. Chen [et al.] // Journal of Mechanical Design. 2023. Vol. 145. No. 9. URL: <https://arxiv.org/pdf/2210.01315>.
7. Chandrasekhar A., Suresh K. Multi-Material Topology Optimization Using Neural Networks // Computer-Aided Design. 2021. Vol. 136. URL: <https://ersl.wisc.edu/publications/2020/MM-TOuNN>.
8. Traditional Artificial Neural Networks Versus Deep Learning in Optimization of Material Aspects of 3D Printing / I. Rojek [et al.] // Materials. 2021. Vol. 14. No. 24. URL: https://www.academia.edu/121958661/Traditional_Artificial_Neural_Networks_Versus_Deep_Learning_in_Optimization_of_Material_Aspects_of_3D_Printing.
9. Deep Learning-Based Intelligent Process Monitoring of Directed Energy Deposition in Additive Manufacturing with Thermal Images / X. Li [et al.] // Procedia Manufacturing. 2020. Vol. 48. pp. 643-649.
10. Two-dimensional temperature field prediction with in-situ data in metal additive manufacturing using physics-informed neural networks / P. Sajadi [et al.] // Engineering Applications of Artificial Intelligence. 2025. Vol. 150. URL: <https://colab.ws/articles/10.1016%2Fj.engappai.2025.110636>.

Поступила в редакцию: 31.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Ногуманов Р.И., 2025.